

CHIESE CHE CAMMINANO INSIEME IL LIVELLO REGIONALE DELLA SINODALITÀ: IL CASO DEL LAZIO

Card. Mario Grech*

Mi è stato chiesto di riflettere sulla dimensione specificamente regionale della sinodalità. Il processo sinodale avviato da papa Francesco, che culminerà per la Chiesa universale nell'assemblea episcopale dell'ottobre 2023 e dell'ottobre 2024 (e che per l'Italia si intreccia con il Sinodo nazionale, che si concluderà nel 2025), esige di riflettere sul tema della sinodalità a diversi livelli, affinché appaia che la sinodalità è «una dimensione costitutiva della Chiesa»¹ nella molteplicità delle sue articolazioni ed espressioni.

1. Il livello regionale della sinodalità

Papa Francesco ha parlato per la prima volta di Chiesa costitutivamente sinodale nel suo ormai celebre discorso per il 50° anniversario del Sinodo dei vescovi, il 17 ottobre 2015, aggiungendo che proprio la sinodalità è il «cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». In quella circostanza, il Santo Padre ha distinto tre livelli di esercizio della sinodalità:

Il primo livello di esercizio della *sinodalità* si realizza nelle Chiese particolari. [...] Il secondo livello è quello delle province e delle regioni ecclesiastiche, dei concili particolari e in modo speciale delle conferenze episcopali. [...] L'ultimo livello è quello della Chiesa universale².

Se prendiamo in esame il primo e il terzo livello, comprendiamo come si intenda rendere ragione della dimensione contemporaneamente locale e universale della Chiesa,

* Segretario generale del Sinodo.

¹ FRANCESCO, papa, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi* (17 ott. 2015), in *AAS* 107 (2015) 1138-1144.

² *Ibidem*.

su cui il Concilio Vaticano II ha attirato l'attenzione, soprattutto per avviare una riscoperta della teologia della Chiesa locale. In ciascuna Chiesa, anche la diocesi più piccola o dispersa, è «veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica»³. La stessa Chiesa universale, in tale quadro, non è un'astrazione o un'entità che si troverebbe al di sopra delle Chiese locali, ma esiste «dalle» Chiese e «nelle» Chiese, e può giustamente essere intesa come «*corpus Ecclesiarum*»⁴, ovvero come *communio Ecclesiarum* o più semplicemente «Chiesa di Chiese»⁵.

Tra questi due livelli, che appartengono all'ordinamento divino della Chiesa e fra i quali sussiste una «mutua interiorità»⁶, è venuto collocandosi fin dai primi secoli cristiani un livello intermedio, quello dei raggruppamenti di Chiese locali che insistono sullo stesso territorio e che per questo sono unite da stretti vincoli geografici, storici e culturali. Un livello che si può considerare antico quasi quanto la Chiesa stessa, essendo attestato fin dal II secolo⁷. Lo stesso concilio ecumenico, inteso come raduno generale di tutti i pastori della Chiesa, farà la sua comparsa solo come sviluppo dei primi sinodi o concili celebrati a livello regionale. Riprendendo e ampliando la citazione precedente:

Il secondo livello [di esercizio della sinodalità] è quello delle province e delle regioni ecclesiastiche, dei concili particolari e in modo speciale delle conferenze episcopali. Dobbiamo riflettere per realizzare ancor più, attraverso questi organismi, le istanze intermedie della collegialità, magari integrando e aggiornando alcuni aspetti dell'antico ordinamento ecclesiastico⁸.

Il livello intermedio della sinodalità si articola, quindi, in una serie di cerchi concentrici: il livello della provincia ecclesiastica, che accoglie le Chiese di un dato territorio sotto la guida del metropolita; quello della regione ecclesiastica, che comprende due o più province; quello della nazione, che è il più recente e che nell'ultimo secolo ha conosciuto un grande sviluppo grazie alla nascita delle Conferenze episcopali nazionali; infine quello continentale o, nel caso dell'Oriente cristiano, delle Chiese *sui iuris*, raccolte sotto il patriarca o l'arcivescovo maggiore.

³ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decr. *Christus Dominus* (28 ott. 1965), n. 11 (d'ora in poi *CD*).

⁴ IDEM, cost. dogm. *Lumen gentium* (21 nov. 1964), n. 23.

⁵ Cfr. J.-M.R. TILLARD, *Chiesa di Chiese. L'ecclesiologia di comunione*, Queriniana, Brescia 1989 (or. fr. 1987).

⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio* (28 mag. 1992), n. 9.

⁷ Cfr. in particolare EUSEBIO DI CESAREA, *Historia ecclesiastica* V, 24-25.

⁸ FRANCESCO, papa, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*.

È facile comprendere come queste suddivisioni nascano dal desiderio della Chiesa di *incarnarsi* nello spazio e nel tempo, tenendo conto delle esigenze concrete del Popolo di Dio. *Mutatis mutandis*, può valere anche qui ciò che dissi, parlando ai vescovi della Conferenza Episcopale Italiana nel novembre 2021, a proposito della Chiesa locale:

Questa Chiesa universale si incarna di fatto nelle Chiese particolari, costituite a loro volta dall'una o dall'altra concreta porzione di umanità, che parlano una data lingua, che sono tributarie di un loro retaggio culturale, di un determinato sostrato umano [...] Secondo il pensiero del Signore, è la stessa Chiesa che, essendo universale per vocazione e per missione, quando getta le sue radici nella varietà dei terreni culturali, sociali, umani, assume in ogni parte del mondo fisionomie ed espressioni esteriori diverse⁹.

Nell'anno 325, il canone 5 del Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico della storia, prescriveva che si celebrassero ovunque concili provinciali due volte all'anno, affinché i vescovi potessero esaminare i problemi «in comune» e decidere ogni cosa «di comune accordo»¹⁰. Non è questa una testimonianza antica e autorevole sulla necessità che le Chiese locali di uno stesso territorio *camminino insieme*, e ciò non in modo saltuario o solo per far fronte a un'emergenza, bensì assumendo la sinodalità come *stile*, cioè come qualcosa che appartiene ordinariamente alla loro vita? Infatti, nessuna diocesi può bastare a se stessa, isolandosi e rinchiudendosi in una presunta autosufficienza, né la soluzione dei problemi può essere sempre trovata al livello universale, con una rigida uniformità che rischia di mortificare le peculiarità specifiche dei popoli e dei territori, nuocendo all'inculturazione del Vangelo.

Forse non è inutile aggiungere che, per i padri di Nicea, questi sinodi provinciali avrebbero dovuto svolgersi, più precisamente, uno in Quaresima e uno in autunno. Importante è qui, a mio avviso, soprattutto il riferimento al tempo liturgico della Quaresima. Dato che compito dei sinodi provinciali sarebbe stato, tra le altre cose, quello di discernere la riammissione degli scomunicati, sembrava bene al Concilio che costoro potessero essere riconciliati in tempo utile per celebrare la Pasqua insieme a tutti i fratelli di fede. Il sinodo appare così, in modo non scontato, come ambito privilegiato per amministrare il perdono e reintegrare quanti sono separati dalla comunità per qualche

⁹ M. GRECH, *Intervento alla 75ª Assemblea Generale Straordinaria della Cei* (23 nov. 2021) [ultima consultazione: 10 ott. 2022], <https://camminosinodale.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/2021/11/AssembleaStraordinaria_InterventoCardGrech.pdf>.

¹⁰ Cfr. *COD* 41.

ragione: nel linguaggio di *Amoris laetitia*, potremmo dire che il sinodo è luogo della «misericordia pastorale»¹¹.

Dobbiamo ammettere che il Vaticano II, concentrandosi in modo preferenziale sul rapporto tra il collegio episcopale e la Chiesa universale, non ha dedicato molta attenzione a queste forme intermedie di collegialità/sinodalità. Non mancano, comunque, alcuni accenni. *Lumen gentium* 23 attribuisce alla «divina Provvidenza» il fatto che le Chiese locali lungo i secoli si siano costituite «in molti gruppi organicamente congiunti», mentre *Christus Dominus* 36 precisa: «Fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a Chiese particolari, in unione di fraterna carità e mossi da amoroso impegno per l'universale missione affidata agli apostoli, unirono i loro sforzi ed i loro intenti per promuovere il bene comune e quello delle singole Chiese».

Per i padri del Vaticano II è auspicabile che la collaborazione tra diocesi vicine oggi «riprenda nuovo vigore», tenendo conto delle «mutate circostanze dei tempi»¹². Il mancato sviluppo della sinodalità a questo livello non corrisponde pertanto ai desideri del Concilio, come papa Francesco non ha esitato a rilevare nel citato discorso per il 50° del Sinodo. Né si può trascurare che, fin dall'inizio del suo pontificato, egli ha cercato di valorizzare le province ecclesiastiche e il ruolo del metropolita, come appare ad esempio nella riforma dei processi di nullità matrimoniale¹³ e nelle nuove norme sugli abusi¹⁴. Non si fatica a condividere l'affermazione di chi sostiene che «nella Chiesa cattolica attuale, i concili provinciali, regionali e plenari (nazionali), fanno la figura del parente povero, tanto come avvenimenti concreti della vita ecclesiale quanto come oggetto di studio»¹⁵.

Per certi aspetti, questo declino è stato giustificato e compensato dall'affermazione delle conferenze episcopali nazionali, che sono «segno del risvegliarsi di una interpretazione collegiale dell'esercizio del ministero episcopale in riferimento a uno specifico territorio e in considerazione delle mutate condizioni geopolitiche»¹⁶. Anche in Italia la Cei, che esiste solo dagli anni Cinquanta del secolo scorso, si è contraddistinta negli anni per un decisivo impulso all'azione pastorale delle diocesi italiane, cosicché i suoi uffici, i suoi orientamenti e i suoi documenti rappresentano oggi un punto di riferimento imprescindibile per le Chiese locali del Paese.

¹¹ Cfr. FRANCESCO, papa, esort. apost. post-sinodale *Amoris laetitia* (19 mar. 2016), nn. 307-312.

¹² *CD* 36.

¹³ Cfr. FRANCESCO, papa, motu proprio *Mitis Iudex* (15 ago. 2015).

¹⁴ Cfr. IDEM, motu proprio *Vos estis lux mundi* (7 mag. 2019).

¹⁵ A. JOIN-LAMBERT, «Le concile provincial, une chance pour la synodalité de l'Église», in *Recherches de science religieuse* 107 (2019) 301-320: 301.

¹⁶ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE (d'ora in poi CTI), *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* (2 mar. 2018), n. 39.

Ma – ci chiediamo – il processo sinodale in atto non dovrebbe anche offrire nuovo vigore alla collaborazione tra Chiese viciniori, soprattutto in una realtà ampia e variegata come l'Italia, in cui le ricchezze della Lombardia non sono quelle della Sicilia e i problemi della Sardegna non sempre coincidono con quelli del Triveneto? Dovrebbe trattarsi di una collaborazione “feriale”, tesa ad affrontare “insieme” le questioni e ad aprire “insieme” nuove strade, evitando la coesistenza di scelte, stili e prassi dissonanti tra diocesi contigue, che non di rado provocano disorientamento tra i fedeli e offrono *ad extra* l'immagine di una Chiesa frammentata.

2. La Regione ecclesiastica laziale, “figlia” del Concilio

Alla luce di ciò, vogliamo confrontarci su un interrogativo di fondo, che rappresenta una specifica rimodulazione della domanda che, secondo il *Documento preparatorio* del Sinodo, ispira la prima fase del processo sinodale: come le Chiese del Lazio possono oggi crescere nel loro “camminare insieme”, tenendo conto della situazione concreta di questa regione, delle sue risorse e delle sue difficoltà?¹⁷ È una questione che esige di essere istruita tenendo conto della peculiarità di questo territorio, che per certi aspetti possiede una configurazione unica nell'Orbe cattolico.

Il Lazio coincide con ciò che il vocabolario ecclesiastico denomina *ab immemorable* «Provincia romana», perché corrispondente al gruppo delle diocesi immediatamente soggette alla Santa Sede, di cui – come riporta l'*Annuario pontificio* – il papa, in quanto vescovo di Roma, è il metropolita. Alla Provincia romana – che ha avuto in passato un'estensione più ampia dell'attuale, arrivando a comprendere l'intera Italia centrale – fa cenno anche l'ultimo documento della Commissione Teologica Internazionale, quando afferma che fin dal V secolo il Sinodo romano «fungeva da consiglio del vescovo di Roma», al quale prendevano parte i vescovi dell'intera Provincia, oltre ai presbiteri e ai diaconi dell'Urbe¹⁸. Proprio questo territorio, dunque, può vantare una ricca tradizione di sinodalità sovra-diocesana!

In base alle testimonianze storiche, la Provincia Romana ha celebrato il suo ultimo Sinodo nel 1725, cioè quasi tre secoli fa, sotto la presidenza di Benedetto XIII¹⁹. L'occasione fu data dall'Anno Santo in corso, mentre lo scopo era dettato dalla necessità di dare attuazione ai decreti di riforma del Concilio di Trento, che a distanza di vari

¹⁷ Cfr. SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI, *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione. Documento Preparatorio* (7 sett. 2021), n. 26.

¹⁸ Cfr. CTI, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, n. 32.

¹⁹ Cfr. L. FIORANI, *Il Concilio Romano del 1725*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1977.

decenni non avevano ancora trovato adeguata esecuzione né a Roma né nel suo circondario, in particolare per quanto riguardava l'obbligo di residenza dei vescovi e dei parroci, l'istituzione dei seminari e la cura pastorale delle anime.

Come si vede, già allora le diocesi di questo territorio si interrogavano "insieme" sulla recezione di un Concilio, consapevoli che la riforma tridentina superava le possibilità concrete delle singole Chiese locali. Non è difficile istituire analogie con il presente: oggi il Concilio che dobbiamo recepire non è più il Tridentino, ma il Vaticano II, e non faticiamo a renderci conto che il rinnovamento conciliare sorpassa per tanti aspetti l'ambito strettamente diocesano, chiedendo alle nostre Chiese locali lo sforzo della concertazione, della collaborazione e del discernimento comune.

È pur vero che alla Provincia romana non corrisponde storicamente un territorio omogeneo dal punto di vista culturale. La stessa nascita della regione civile del Lazio, avvenuta solo in seguito all'Unità d'Italia, è il frutto di una regionalizzazione forzata, calata dall'alto, e non di un naturale regionalismo, che si può invece apprezzare in altre aree d'Italia. Non sorprende, per tali ragioni, che qui manchi più che altrove il senso di appartenenza a una storia condivisa e dunque anche a un destino comune. Addirittura, fino al Vaticano II, le diocesi del Lazio, assai numerose e spesso piccolissime, appartenevano a tre diverse regioni ecclesiastiche: il Lazio superiore, il Lazio inferiore e, al centro, le diocesi suburbicarie, costituite in conferenza sotto il cardinale vicario di Roma. Un'assoluta anomalia, visto che una regione dovrebbe raccogliere più province, e non la provincia essere suddivisa tra più regioni!

Proprio il Concilio deve aver favorito una presa di consapevolezza da parte dell'episcopato laziale, dal momento che il 25 luglio 1967 la Santa Sede, accogliendo una richiesta avanzata dagli stessi vescovi del territorio, unificava le tre regioni ecclesiastiche, sancendo ufficialmente la nascita della Conferenza episcopale laziale, il cui territorio veniva in tal modo a coincidere con quello della Provincia romana²⁰. Possiamo così considerare la Conferenza episcopale del Lazio come una "figlia" del Vaticano II, affermazione a cui ci conduce anche la rilettura di alcuni discorsi rivolti dai pontefici ai vescovi laziali in occasione delle visite *ad limina*.

Paolo VI ricevette per la prima volta i vescovi del Lazio il 24 febbraio 1977. Dopo aver affermato che «le Chiese, da voi rappresentate, sono come il primo degli anelli concentrici che idealmente disegnano la mappa della Chiesa universale», aggiungeva: «Se ad un primo sguardo saremmo portati a distinguere due quadri differenti (da una parte Roma, dall'altra la Regione), l'accertato collegamento secolare, la crescente mobilità degli abitanti, l'avviato processo civile di programmazione regionale ci sugge-

²⁰ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, dect. *De collationibus*, in *AAS* 59 (1967) 985-986.

riscono di riunire i due punti di vista e di studiare congiuntamente la complessa problematica pastorale». Il Papa insisteva, insomma, sulla necessità di una pastorale regionale unitaria, nella convinzione che «l'opera di evangelizzazione non può ricalcare pedissequamente i moduli, pur apprezzabili, del passato, ma deve escogitare ed affiancare ad essi forme di ardita innovazione, assumendo in alcuni casi quelle proprie del primo annuncio missionario». In conclusione, Paolo VI non temeva di sottolineare quello che considerava il «valore paradigmatico» e la «“funzione pilota”» delle diocesi del Lazio di fronte alle altre Chiese del mondo²¹.

Argomenti simili tornavano nel discorso tenuto ai vescovi laziali da Giovanni Paolo II il 5 novembre 1981. In quell'occasione papa Wojtyła affidava ai presuli due mandati: 1) potenziare l'attività della Conferenza episcopale regionale, accrescendo lo spirito di comunione tra i vescovi e tra le diocesi, per far fronte alle sfide del presente mediante una programmazione d'insieme; 2) favorire la maturazione del laicato, da formare e responsabilizzare in ordine all'evangelizzazione della società²². Queste parole sono la riprova che l'istanza del *camminare insieme* per affrontare le sfide del presente, favorendo il protagonismo dei laici, non sono una novità dell'attuale pontificato, ma l'ulteriore e originale sviluppo di una tendenza costante nel magistero precedente.

Dopo cinque anni, il 12 aprile 1986, Giovanni Paolo II incontrava di nuovo i vescovi laziali. Per il Papa il legame tra Roma e Lazio non doveva limitarsi alla rievocazione storica. Esso, piuttosto, doveva tradursi in forme inedite di collaborazione, dal punto di vista sia sociale che pastorale. Estremamente significativo, nelle sue parole, il richiamo al Concilio Vaticano II, un richiamo che dovrebbe rappresentare per tutti i laziali un monito costante: «Roma e il Lazio – affermava – devono diventare una fucina di verifica e di promozione del Concilio Vaticano II, offrendo a tutta la cattolicità un aiuto di autentico rinnovamento e di intensa rievangelizzazione»²³.

3. Alcune indicazioni di percorso

Alla luce di queste suggestioni, desidero ora offrire qualche orientamento concreto, facendomi aiutare dalla Commissione Teologica Internazionale che, nel documento già citato, descrive così le potenzialità del livello regionale di esercizio della sinodalità:

²¹ Cfr. PAOLO VI, papa, alloc. *Ci sembra superfluo* (24 feb. 1977), in *AAS* 69 (1977) 406-410.

²² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, papa, alloc. *Vi accolgo oggi* (5 nov. 1981), in *AAS* 74 (1982) 17-23.

²³ Cfr. IDEM, alloc. *Sono lieto* (12 apr. 1986), in *AAS* 78 (1986) 1109-1114. Per una panoramica più ampia, cfr. P. BUA, «Il Vaticano II, il Lazio e la Conferenza episcopale regionale», in IDEM (cur.), *Roma, il Lazio e il Vaticano II. Preparazione, contributi, recezione*, Studium, Roma 2019, 25-122.

La comunanza delle origini storiche, l'omogeneità culturale, la necessità di far fronte ad analoghe sfide nella missione fanno sì che [i raggruppamenti di Chiese particolari presenti in una stessa regione] rendano presente in forma originale il Popolo di Dio nelle diverse culture e nei diversi contesti. L'esercizio della sinodalità a questo livello promuove il cammino comune delle Chiese particolari, ne rafforza i legami spirituali e istituzionali, ne favorisce lo scambio di doni e ne sintonizza le scelte pastorali. In particolare, il discernimento sinodale può ispirare e incoraggiare scelte comuni per «favorire nuovi processi di evangelizzazione della cultura» (*Evangelii gaudium* 69)²⁴.

Da questo testo possiamo trarre quattro indicazioni pratiche per crescere nello stile e nell'esercizio della sinodalità.

La prima indicazione è: rafforzare i legami spirituali. Sinodalità non è, in primo luogo, fare qualcosa insieme, ma essere-insieme e sentirsi-insieme. Si tratta di un *habitus* spirituale, prima che operativo, che richiede la disponibilità alla preghiera comune, all'incontro personale, alla conoscenza reciproca e allo scambio vicendevole. Già si fa molto a questo proposito, ma forse è oggi necessario che questa sensibilità conosca un salto di qualità.

La seconda indicazione è: favorire lo scambio di doni. Nessuna delle vostre Chiese locali è priva di doni, così come nessuna li possiede tutti. Sono doni che provengono da una ricca storia, da una feconda tradizione, da donne e uomini santi che lo Spirito Santo ha suscitato in queste terre. Alcune diocesi possono, ad esempio, aver approntato percorsi particolarmente fruttuosi nell'ambito della formazione (dei presbiteri, dei diaconi, degli operatori pastorali) e possono mettere questo tesoro di esperienze a servizio delle diocesi vicine. Altre Chiese possiedono cammini consolidati nella pastorale dei giovani e delle vocazioni, nella cura delle famiglie o dei "matrimoni feriti", cammini che possono con profitto essere condivisi con altre Chiese. Ancora, possono esservi nel Lazio diocesi che brillano nel servizio della carità – come non ricordare qui don Luigi Di Liegro, apostolo della carità a Roma e nel Lazio? – e possono aiutare altre diocesi a sintonizzarsi meglio sulle povertà vecchie e nuove del territorio. La sinodalità, favorendo lo scambio dei doni, non priva nessuno di nulla e arricchisce tutti di qualcosa, rendendoci Chiesa più bella e più capace di futuro.

La terza indicazione è un invito a sintonizzare le scelte pastorali. Pur facendo salva la legittima autonomia delle Chiese locali, si rende oggi sempre più necessaria una concertazione tra diocesi vicini rispetto ad alcuni grandi orientamenti pastorali.

²⁴ CTI, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, n. 85.

Molte diocesi, come quelle della gran parte dell'Occidente, sono chiamate ad assumere decisioni difficili, e forse impopolari, in ordine all'evangelizzazione dei "battezzati non credenti"; al ripensamento dei percorsi tradizionali della catechesi sacramentale, che non sempre riescono a produrre nelle nuove generazioni un'adesione di fede consapevole e duratura; al ripensamento del ruolo della parrocchia sul territorio, anche di fronte alla crescente penuria di ministri ordinati; ecc. Si tratta di scelte pastorali che interpellano tutte le diocesi di un territorio, come ad esempio quello laziale, e per le quali è forse possibile iniziare con coraggio a progettare insieme, giovandosi gli uni dell'esperienza degli altri.

La quarta e ultima indicazione è quella di evangelizzare la cultura. Si tratta di un tema caro a papa Francesco, che vi ha dedicato speciale attenzione nel documento programmatico del suo pontificato, *Evangelii gaudium*. Del resto, già Paolo VI sosteneva che «la rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca»²⁵. A una sfida epocale come questa, quale diocesi – fosse anche la più grande e attrezzata – potrebbe far fronte da sola? Né ci si può accontentare di attendere indicazioni dall'alto, rinunciando ad ascoltare in profondità la cultura di un determinato territorio con i suoi fermenti a volte nascosti. In tal quadro sarebbe utile, ad esempio, sottoporre ad attento discernimento le espressioni della pietà popolare, che nel Lazio ha caratteristiche trasversali alle diverse diocesi, con la consapevolezza che queste forme antiche e radicate nel Popolo di Dio possono diventare, mediante un'opera di sapiente purificazione, canali di inculturazione della fede e di evangelizzazione delle culture²⁶.

Come è facile comprendere, queste indicazioni non chiamano in causa solo i vescovi: loro per primi, ma non loro soltanto. Il concetto di sinodalità, infatti, è più ampio di quello di collegialità ed esprime la consapevolezza che «la Chiesa non s'identifica con i suoi pastori, che la Chiesa intera, per l'opera dello Spirito Santo, è il soggetto o "l'organo" della Tradizione, e che i laici hanno un ruolo attivo nella trasmissione della fede apostolica»²⁷. Pertanto, pur facendo salvo il ruolo dei vescovi, che il Signore ha posto come capi e pastori delle Chiese, anche gli altri battezzati e battezzate possono – e debbono – cooperare al "discernimento comune" di ciò che, secondo le parole dell'Apocalisse (cfr. 2,7), lo Spirito «dice alle Chiese».

La sfida, probabilmente, non è tanto quella di puntare alla celebrazione di sinodi regionali, cosa avvenuta, per l'Italia, nelle Marche (1985-1989) e in Sardegna (1987-1993). In realtà, prima di celebrare eventi sinodali, è importante maturare uno stile si-

²⁵ PAOLO VI, papa, esort. apost. *Evangelii nuntiandi* (8 dic. 1975), n. 20.

²⁶ *Ibidem*, nn. 122-126.

²⁷ CTI, *Il sensus fidei nella vita della Chiesa* (10 giu. 2014), n. 41.

nodale, inteso come «*modus vivendi et operandi* [che] si realizza attraverso l'ascolto comunitario della Parola e la celebrazione dell'Eucaristia, la fraternità della comunione e la corresponsabilità e partecipazione di tutto il Popolo di Dio, ai suoi vari livelli e nella distinzione dei diversi ministeri e ruoli, alla sua vita e alla sua missione»²⁸. Proprio questo, in conclusione, vuole essere l'augurio che rivolgo alle Chiese che vivono e operano in questo territorio!

²⁸ EADEM, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* (2 mar. 2018), n. 70.

ABSTRACT

L'articolo prende in considerazione il livello regionale della sinodalità, che rappresenta una forma intermedia tra la sinodalità diocesana e quella universale. Dopo aver ripercorso brevemente le testimonianze storiche, fino al Concilio Vaticano II e al magistero di papa Francesco, il saggio si concentra sulla Regione ecclesiastica laziale, corrispondente all'antica Provincia romana, e traccia per le Chiese locali che la compongono quattro indicazioni di percorso: rafforzare i legami spirituali, favorire lo scambio di doni, sintonizzare le scelte pastorali, evangelizzare la cultura.

* * *

The article considers the regional level of synodality, which represents an intermediate form between diocesan and universal synodality. After briefly retracing the historical evidence, up to the Second Vatican Council and the magisterium of Pope Francis, the essay focuses on the ecclesiastical region of Lazio, corresponding to the ancient Roman province, and traces four directions for the local churches that make it up: strengthen spiritual ties, encourage the exchange of gifts, fine-tune pastoral choices, evangelize culture.

KEYWORDS

Sinodalità / Regioni ecclesiastiche / Provincia romana / Concilio Vaticano II / Papa Francesco

Synodality / Ecclesiastical Regions / Roman Province / Vatican Council II / Pope Francis